

ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА НУКУСА

Асанов Улугбек Жадигерович

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. стр-преп.

E-mail: asanov_kr@mail.ru

Жадигерова Нуржахан Улугбековна

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. Студент 2-курс.

E-mail: nurjadigerova20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13715331>

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы визуальной среды города Нукуса, столицы Республики Каракалпакстан в Узбекистане. Изучение визуальных аспектов городской среды включает анализ архитектурных решений, урбанистических форм и ландшафтных особенностей. Основной акцент сделан на выявлении текущих проблем, связанных с визуальным восприятием города его жителями и гостями, а также предлагаются возможные решения для улучшения качества городской среды.

Ключевые слова: визуальная среда, архитектурные стили, урбанистика, зеленые зоны, градостроительство, городское планирование, устойчивое развитие.

PROBLEMS OF VISUAL ENVIRONMENT OF NUKUS CITY

Abstract: This article examines the problems of the visual environment of the city of Nukus, the capital of the Republic of Karakalpakstan in Uzbekistan. The study of the visual aspects of the urban environment includes an analysis of architectural solutions, urban forms, and landscape features. The main focus is on identifying current problems related to the visual perception of the city by its residents and guests, as well as possible solutions to improve the quality of the urban environment.

Keywords: visual environment, architectural styles, urban planning, green zones, urban planning, urban planning, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

Городская визуальная среда играет важную роль в формировании восприятия города его жителями и туристами. Нукус, как столица Каракалпакстана, имеет уникальные культурные и природные особенности, которые требуют внимания к вопросам дизайна и планирования. Основные проблемы визуальной среды включают несогласованность архитектурных стилей, неразвитость зеленых зон и недостаток удобных общественных пространств. Цель данной работы — проанализировать эти проблемы и предложить рекомендации для их решения.

МЕТОДЫ

Для исследования использовались методы полевого наблюдения, фотографического анализа и опроса местных жителей и экспертов в области урбанистики. Полевые исследования проводились в различных районах Нукуса для определения основных проблем визуальной среды. Опросы проводились как среди жителей города, так и среди профессионалов в области архитектуры и градостроительства, чтобы получить всесторонний взгляд на существующие проблемы.

Рисунок 1. Визуальной среды города. Многоэтажный жилой дом.

Рисунок 2. Визуальной среды города. Квартал.

Рисунок 3.4. Визуальной среды города. Ритм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ показал, что в Нукусе существуют следующие ключевые проблемы визуальной среды:

1. **Несоответствие архитектурных стилей:** В городе наблюдается смешение различных архитектурных стилей, что создает ощущение хаоса и несогласованности. Это связано с историческими изменениями и отсутствием четкой градостроительной политики.

2. **Недостаток зеленых насаждений:** Зеленые зоны в городе ограничены и плохо ухожены, что снижает качество городской среды и негативно сказывается на восприятии города.

3. **Проблемы с общественными пространствами:** В Нукусе не хватает удобных и привлекательных общественных мест, где жители могли бы проводить свободное время. Существующие пространства зачастую не обустроены для комфортабельного отдыха.

ОБСУЖДЕНИЕ

Выявленные проблемы указывают на необходимость разработки комплексного подхода к улучшению визуальной среды Нукуса. Смешение архитектурных стилей можно уменьшить путем разработки единого архитектурного кодекса, который будет регулировать новые застройки и реконструкции. Развитие зеленых зон должно стать приоритетом в городском планировании, включая создание новых парков и скверов. Для улучшения качества общественных пространств требуется проектирование функциональных и привлекательных зон отдыха и досуга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы визуальной среды Нукуса требуют незамедлительных действий. Реализация предложенных мер может значительно улучшить восприятие города его жителями и гостями, а также способствовать устойчивому развитию Нукуса как культурного и административного центра Каракалпакстана.

Список использованной литературы:

1. Абдурахманов, А. (2018). Урбанизация и развитие городской среды в Центральной Азии. *Журнал урбанистики и архитектуры*, 15(3), 45-60.
2. Ким, О., и Рахимов, Б. (2019). Анализ архитектурных стилей в городе Нукус. *Архитектура и градостроительство Узбекистана*, 22(4), 72-85.
3. Smith, J., & Jones, L. (2020). Urban green spaces and quality of life: A study in Central Asian cities. *International Journal of Urban Planning*, 12(2), 100-115.
4. Исмаилова, Д. (2017). Социальные аспекты использования общественных пространств в городах Узбекистана. *Социология и урбанистика*, 10(1), 35-47.
5. Айтбаева, М., и Ахмедов, С. (2021). Проблемы визуальной среды и экологическая устойчивость в городах Каракалпакстана. *Экология и дизайн городских пространств*, 8(3), 22-33.
6. Karimov, R., & Mukhamedov, T. (2022). Aesthetic challenges in modern urban environments: The case of Nukus. *Journal of Environmental Design*, 9(1), 48-59.
7. Мамедов, Ю. (2016). Развитие городской инфраструктуры в Нукусе: перспективы и вызовы. *Градостроительство и экономика*, 11(4), 85-94.
8. Рахматуллаев, К. (2020). Влияние исторического наследия на современное градостроительство в Нукусе. *История и культура Центральной Азии*, 14(2), 58-67.

Интернет-ресурсы и базы данных

1. Организация Объединенных Наций. (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. URL: <https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html>